

**O sistema básico da UFMG e seus precedentes:
infraestrutura, crescimento, superação da função e
construção da paisagem**

Carlos Alberto Batista MACIEL*

*Mestre em Teoria e Prática de Arquitetura e Urbanismo (EAUFMG, 2000), doutorando (EAUFMG, 2011 -), Professor Assistente do Curso de Arquitetura e Urbanismo e diretor do Departamento de Planejamento Físico e Projetos – DPFP - da UFMG

Praça da Liberdade, 153 / 902, Funcionários, Belo Horizonte, MG
carlosalberto@arquitetosassociados.arq.br

Resumo

Este artigo apresenta o Sistema Ambiental de edifícios de ensino da UFMG, conhecido como Sistema Básico, buscando identificar seus principais precedentes na história e na teoria da arquitetura do século XX. O estudo de edifícios de grande escala que adquirem um papel de elemento estruturador do território devido a suas especificidades construtivas e a sua lógica de agenciamento das estruturas e infraestruturas exige o foco nos processos de projeto e suas repercussões no ambiente construído. No Sistema Básico, a inclusão de atributos urbanos na caracterização ambiental dos edifícios, a ampliação da escala dos conjuntos edificados promovendo uma organização territorial global, o planejamento de sistemas abertos com grande possibilidade de transformação e crescimento no tempo e a diluição das questões autorais em favor de uma ampliação da atuação de equipes multidisciplinares são aspectos conceituais que reforçam a contemporaneidade do conjunto edificado, lhe conferem relevância e justificam sua preservação. Suas virtudes e seus princípios constituem, por outro lado, os próprios limites da sua preservação.

Palavras-Chave: Arquitetura Moderna, Sistema Básico, Crescimento, Transformação, Preservação

Abstract

This paper presents the 'Sistema Básico' – System of Spaces for Academic activities of UFMG – Federal University of Minas Gerais, focusing on the theories and historical precedents that contributed directly or indirectly to its realization. The study of large scale buildings that act an infrastructural role articulating the territory due to its constructive logic demands a focus on its design process and its reflexes in the built environment. At the 'Sistema Básico', the inclusion of urban qualities in the building's characterization, the growth of scale of built ensembles oriented to a large territorial organization, the planning of open systems that consider transformation and growth, and the blurring of authorship issues due to the cooperative work in multidisciplinary teams are consistent conceptual qualities of the built complex, recovering its importance to contemporary thought on architecture and justifying its preservation. Its virtues constitute, however, the limits for its preservation.

Keywords: Modern Architecture, 'Sistema Básico', Growth, Change, Preservation

1. Objeto

O objeto é o sistema ambiental dos edifícios da UFMG, conhecido como Sistema Básico (1969-90), concebido pelo Setor de Arquitetura do Conselho de Planejamento da UFMG.¹ Embora não tenha sido objeto de tombamento específico, o conjunto de edifícios aqui apresentado constitui, por sua escala e por seus princípios e estratégias projetuais, relevante exemplo da arquitetura produzida a partir de fundamentos consolidados pela moderna arquitetura brasileira, constituindo um importante patrimônio da arquitetura moderna recente.

O conjunto das obras construídas a partir do conceito ambiental do Sistema Básico da UFMG parte do reconhecimento da “insuficiência de uma abordagem globalista e hierarquizada da Universidade”, propondo em contrapartida um salto em relação às práticas convencionais de projeto que buscam definir um objeto a partir de um programa de necessidades congelado no tempo. A proposta conceitual aborda o processo de projeto a partir da elaboração de um Meta-programa, entendido como uma representação de estruturas simbólicas da vida universitária, que deveria ser absorvido por um meta-projeto, abordado como sistema ambiental. “O meta-projeto é um diagrama espacial, axiomatizando os problemas de articulação, flexibilidade e crescimento da estrutura universitária e se abrindo num leque de alternativas projetuais.”² O meta-projeto define um sistema ambiental baseado em Unidades de Operação – atividades mínimas programadas – e Unidades Funcionais – combinações de unidades de operação – que, ao englobar pesquisa, ensino, administração e serviços de suporte, se redefine como Unidade Funcional Integrada. Estas últimas correspondem aos Departamentos, estruturas organizacionais fundamentais do sistema universitário.

¹ O Sistema Básico foi concebido pelos arquitetos Alípio Pires Castello Branco (coordenador), José Abílio Belo Pereira e Maria Lúcia Malard e resultou na implantação dos seguintes edifícios/unidades, com área construída total de 209.000 m²: Instituto de Ciências Biológicas (ICB); Departamentos de Física e Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICEx); Instituto de Geo-Ciências (IGC); Escola de Belas Artes; Complexo FALE-FAFICH-ECI – Faculdade de Letras, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Escola de Ciência da Informação; Biblioteca Central; Restaurante Setorial II; Escola de Veterinária e Hospital Veterinário; Escola de Educação Física; Centro Pedagógico. As unidades estão listadas no documento “UFMG – Implantação do Campus. Projetos. 1971” a serem concluídas ou implantadas a partir de 1971 no âmbito do programa do Sistema Básico. O Centro Pedagógico consta como “Escola Fundamental” e a Escola de Ciência da Informação como “Escola de Biblioteconomia”. Constam ainda unidades não construídas ou que não integram o sistema básico: conclusão da Unidade Residencial I – Atual Unidade Administrativa II, projetada por Eduardo Mendes Guimarães Jr; lojas e centro de lazer; Centro de Computação; Prefeitura do Campus; obras de infraestrutura. UFMG (1971) p.2-3.

² O sistema é apresentado no livro “O Território Universitário”. Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, (197-), p.13.

Como meta-projeto, o sistema ambiental foi previsto como uma malha contínua coordenada modularmente de modo a permitir crescimento futuro no plano horizontal e no vertical. A meta final seria a constituição de um todo edificado que reduziria as diferenças entre departamentos e cursos, promovendo uma grande interação que antecipava no princípio da organização espacial questões contemporâneas relacionadas à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade. A proposta de um tecido edificado contínuo aparece no Plano Geral de 1969 aprovado pelo Conselho Universitário, que apresenta uma proposta viária e um zoneamento geral “(...) recomendando uma arquitetura sistematizada, projetada sobre malha modular contínua, através da qual possam ser satisfatoriamente resolvidos os problemas de articulação, flexibilidade e crescimento.”³

³

Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (1970).

Fig. 1: Proposta de plano a longo prazo para o ordenamento territorial do Campus Pampulha, aprovado pelo Conselho Universitário em 1969. (Fonte: O Território Universitário).

Fig. 2: Maquete do Sistema Básico. Em cores, indicação dos edifícios construídos a partir do primeiro sistema ambiental projetado: Escola e Hospital Veterinário(vermelho); Instituto de Ciências Biológicas (verde); Centro Pedagógico (amarelo); Escola de Belas Artes (azul). (Fonte: Editado sobre UFMG – Implantação do Campus – Projetos 1971).

Em um segundo momento, foi elaborado um princípio geral de coordenação modular que constituiu uma “passagem para o projeto”, definindo um sistema ambiental com grande variedade espacial conciliada com uma rigorosa regularidade construtiva e estrutural em que a absoluta independência entre estrutura e instalações ampliava a flexibilidade e permitia a transformação dos espaços internos.⁴

⁴ Esse sistema foi aplicado em edifícios como o ICB, a Escola de Veterinária, o Centro Pedagógico e a Escola de Belas Artes.

Fig. 3: Vista aérea atual do Campus Pampulha da UFMG: 1) Escola de Educação Física; 2) Escola de Veterinária e Hospital Veterinário; 3) Restaurante Setorial II; 4) Instituto de Ciências Biológicas (ICB); 5) Departamentos de Física e Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICEx); 6) Biblioteca Central; 7) Instituto de Geo-Ciências (IGC); 8) Complexo FALE-FAFICH-ECI – Faculdade de Letras, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Escola de Ciência da Informação; Biblioteca Central; 9) Centro Pedagógico; 10) Escola de Belas Artes. (Fonte: Editado sobre imagem do Google Earth, em 26/02/2011).

Nos anos 80, um estudo sistematizado de coordenação modular⁵, baseado no módulo universal de 90cm e em uma lógica de articulação de blocos de planta quadrada com estrutura independente, similar ao sistema de construção industrializado aplicado pela

⁵ Cf. LOPES (198-).

USP – Universidade de São Paulo - na construção do Instituto de Geo-Ciências em meados dos anos 70,⁶ passou a ser adotado, e resultou na construção da segunda geração de edifícios do Sistema Básico.⁷

A partir dos anos 90, o sistema construtivo passou a ser excessivamente oneroso e foi reavaliado, deixando de ser implantado.

2. Arquitetura e infraestrutura

É possível identificar na história da arquitetura do Século XX edifícios cuja principal especificidade reside na definição de procedimentos de projeto embasados não nas demandas funcionais, mas em seus aspectos construtivos e infraestruturais. Esta estratégia de abordagem do projeto é particularmente presente em alguns exemplares da arquitetura brasileira dos anos 50 a 70,⁸ e contemporaneamente vem sendo retomada por arquitetos que recuperam princípios de projeto daquele momento, em especial do Brutalismo Paulista.⁹ Pode ainda ser vista desde as primeiras propostas das vanguardas no início do século XX, como na Maison Domino de Le Corbusier e Pierre Jeanneret¹⁰. Concebida em 1914, trata-se de um sistema construtivo que assumia um papel infraestrutural ao evitar a determinação funcional e não subordinar a estrutura às demandas de uso, determinando apenas a circulação vertical e deixando aberta a definição da aparência da edificação. O sistema Dom-ino constitui o primeiro ensaio

⁶ Cf. BERNINI (s.d.) e BRASIL. MEC - Departamento de Assuntos Universitários (1978), p.58-98.

⁷ Essa segunda geração do sistema pode ser vista no complexo FALE-FAFICH-ECI, no Instituto de Geo-Ciências, na Escola de Educação Física e nos departamentos de Física e Matemática do Instituto de Ciências Exatas (ICEx).

⁸ Destacam-se, não exclusivamente, obras de Lucio Costa – Plataforma Rodoviária de Brasília, Edifício do Jockey Club do Rio de Janeiro - , Oscar Niemeyer – Instituto Central de Ciências da UNB, Museu Oscar Niemeyer em Curitiba, Pavilhão de aulas da Universidade Constantini na Argélia, a Marquise do Ibirapuera em São Paulo - , Vilanova Artigas – Rodoviária de Jaú.

⁹ Destacam-se, neste contexto, obras de grupos de arquitetura contemporânea paulista como UNA, MMBB, SPBR e Grupo SP. Sobre o caráter infraestrutural e a necessidade de um esforço de desenho dos elementos perenes, Milton Braga, sócio do escritório MMBB, escreve: “Nas embarcações, o casco, responsável pela flutuação, o efeito primordial de toda a construção, é designado como obra viva e o as demais instalações que as tornam específicas são designadas como obras mortas (não produzem a flutuação). É notório que um bom casco costuma ser aproveitado para sucessivas e distintas configurações de embarcações e é raramente abandonado. Do mesmo modo, para um edifício configurar uma obra viva e produzir os efeitos primordiais (abrigo confortável e esteticamente atraente) que dele são esperados, a especialização dos seus espaços e o aporte de novas tecnologias não são, de um modo geral, significativos no aumento da sua performance. Ao contrário, em função dos tempos longos da arquitetura, a adoção de soluções espaciais especializadas, assim como o uso retórico da tecnologia de ponta, que faça da novidade desta um valor, tendem a ser problemáticos, ao abreviarem a obsolescência funcional ou tecnológica em relação à obsolescência física.”Cf. BRAGA (2006), p.186.

¹⁰ BOESIGER (1999), V.1, P.23-26. A Maison Domino consistia de um sistema estrutural em concreto armado que liberava a disposição espacial interna da residência ao eliminar a vinculação entre estrutura portante e divisão funcional interna.

completo sobre o conceito da estrutura independente, dissociando elementos portantes de não portantes e, especialmente, permitindo uma independência de raciocínio, no processo de projeto, entre as questões construtivas – definidas a partir de princípios de racionalização e modulação – e funcionais – entendidas como livres, ou desvinculadas das restrições construtivas habituais.¹¹

Em 1929, quando de sua viagem à América Latina, Le Corbusier desenvolve a ideia de uma megaestrutura relacionada à organização do território aberta à complementação circunstancial por parte dos usuários conforme seu interesse, necessidade e disponibilidade financeira. Essa proposta torna indissociáveis arquitetura e infraestrutura. Aparece nas propostas para os edifícios viaduto apresentadas para o Rio de Janeiro, São Paulo, Montevideu e Buenos Aires, em que o edifício concentraria todas as funções urbanas – circulação viária, distribuição de infraestruturas sanitárias e de energia, organização territorial através do “solo artificial¹²”, enquanto o espaço interno de cada unidade poderia ser apropriado conforme as necessidades individuais, como construções autônomas. A unidade do conjunto seria assegurada pela escala infraestrutural, liberando as definições da escala individual à escolha do usuário.¹³

Uma variação da abordagem do caráter infraestrutural do edifício aparece no projeto para o Hospital de Veneza (1965)¹⁴. Ali a complementação da estrutura urbana existente se faz através da interpretação da estrutura espacial labiríntica que define a cidade. É emblemático no sentido de promover uma interação indissociável entre o objeto

¹¹ Na obra de Le Corbusier, esse conceito evolui para a definição dos Cinco Pontos para uma Nova Arquitetura (1926) em que a estrutura independente é desdobrada em 4 pontos: o pilotis, a janela em fita, a fachada livre e a planta livre. “Les 5 points d’une architecture nouvelle”. In: BOESIGER (1999), V.1, p.128-129. E também “As técnicas são a própria base do lirismo” In: LE CORBUSIER (2004), p.47-76.

¹² Concebido em oposição ou complementação ao “Solo habitual”. Cf. LE CORBUSIER (2004), p.256. A ideia de solo artificial é anterior a Le Corbusier. Tratado como a reprodução quase infinita da projeção do terreno, reconstruído verticalmente para permitir a multiplicação da ocupação do solo, o princípio que inaugura a ideia do arranha-céu como a criação de elementos infraestruturais empilhados, reproduzindo o território, aparece em 1909 em uma espécie de charge na revista Life. Cf. KOOLHAAS (1994), p. 82-87.

¹³ A relação entre estrutura determinada e apropriação aberta nos projetos dos edifícios viaduto de Le Corbusier é apresentada por Hertzberger no capítulo “A estrutura como espinha dorsal generativa: urdidura e trama”. HERZBERGER (1999), p.108-110. Essa síntese entre uma macroestrutura que organiza a construção e o recheio de elementos leves relacionados ao atendimento às demandas de uso foi reeditada por Le Corbusier nos projetos das Unidades de Habitação, concebidos a partir de 1935. Nesses, contudo, tanto a estrutura principal, em concreto armado, como o recheio que define o espaço interior das habitações foram definidos e desenhados pelo arquiteto, eliminando a abertura à transformação prevista no projeto dos edifícios viadutos.

¹⁴ O projeto não construído para o Hospital de Veneza tem uma lógica construtiva que organiza em cada pavimento níveis diferenciados de acesso a público, como convém a um hospital, abrindo, em contrapartida, a totalidade dos usos em um sistema estrutural modular único. Tal sistema repete a densidade presente na cidade, conciliando a compacidade da organização espacial com a iluminação e ventilação naturais das células-quarto de pequenas dimensões através das aberturas elevadas por sobre o sistema de circulação, aos modos de *sheds*. Cf. BOESIGER (1999), V.7, P.140-151.

arquitetônico e a complementação da paisagem e da estrutura ambiental urbana preexistente.

Outro arquiteto cuja obra se desenvolveu em direção a uma radical depuração dos princípios estruturadores da construção, liberando a arquitetura de arranjos funcionais circunstanciais e definindo uma ordem estrutural global, unitária e, ao final, clássica foi Ludwig Mies van der Rohe. Talvez o primeiro projeto de sua autoria que, devido à indeterminação do programa, permitiu o desenho de um espaço contínuo tenha sido o Pavilhão de Barcelona, de 1929, em que a ideia de Planta Livre, cara aos arquitetos modernos, se manifesta totalmente¹⁵. A estruturação do espaço e da construção totalmente subordinada a um grid regular se desenvolveu posteriormente na sua obra norte americana. Ali, a totalidade dos atributos do edifício passou a ser definida pelos elementos estruturais, e o espaço livre, aberto e integrado à paisagem exterior através de amplos panos de vidro de desenho integrado ao sistema estrutural, constituía uma visão idílica da ideia de flexibilidade espacial ao teoricamente permitir qualquer arranjo. Essa flexibilidade absoluta mostrou-se, contudo, desprovida de abertura à transformação, uma vez que a excessiva transparência impunha limites aos usuários em relação a que objetos e atividades poderiam se abrigar ali sem comprometer a linguagem pura e minimalista do edifício.¹⁶

Fig. 4: Instituto de Ciências Biológicas. Detalhe do sistema de vigamentos em 'T' com intervalo para passagem das infraestruturas. Ao adotar um sistema infraestrutural, a lógica funcionalista dá lugar ao desenho de estruturas que ampliam a capacidade de absorver as demandas de transformação de uso no tempo. (Foto do autor, 2011).
desdobramento dos pilares, individualizando os módulos estruturais e criando intervalos entre as estruturas para as instalações. (Foto do autor, 2011).

3. Estrutura aberta, transformação e crescimento

Central na construção conceitual de abertura, transformação e crescimento é a Teoria dos Suportes (1962), de N. John Habraken. Tem como fundamento a diferenciação de elementos estruturais e infraestruturais – pilares, vedações externas e aberturas, instalações -, que seriam previstos no projeto, e elementos leves para divisão interna dos espaços de permanência – divisórias leves e mobiliário, a serem providenciados pelos usuários finais¹⁷. Essa estratégia, originalmente concebida para ampliar e qualificar a produção da habitação coletiva em larga escala, estruturada na relação entre suportes determinados e preenchimentos indeterminados, se desdobrou no conceito de “Construção Aberta”¹⁸, que reconhece a necessidade de transformação no tempo e considera a existência de níveis diferenciados de intervenção no espaço físico, operados por diferentes atores, inclusive abertos à modificação pelos usuários finais.

Dentre as referências efetivamente construídas ao longo dos anos 60 que apresentaram avanços significativos na concepção de edifícios como estruturas abertas tanto ao crescimento modular como a intervenção e complementação por parte do usuário final destaca-se a obra dos arquitetos Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods. Candilis, Josic e Woods empreendem a partir de 1956 um trabalho conjunto de pesquisa e projeto de estruturas modulares que buscava a definição de

(...) um sistema de estrutura mínima que permitisse as máximas possibilidades de adaptação. Queriam desenvolver uma forma de organização que pudesse ser executada em etapas e que tivesse validade em cada fase de sua progressão. Como o projeto deveria ser executado em etapas, teria de permitir modificações, já que o programa necessariamente se alteraria durante o longo processo de execução. Crescimento e transformação foram, pois, as condições básicas do projeto Candilis-Josic-Woods.¹⁹

Ao definirem princípios gerais para a abordagem do projeto – articulação de funções, articulação dos limites do espaço, articulação dos volumes e dos espaços e articulação dos domínios público e privado – deslocam o foco do projeto da produção do objeto para o desenho das estruturas de suporte ao cotidiano, abertas e indeterminadas. São

¹⁷ HABRAKEN (1979). A primeira edição é de 1962.

¹⁸ http://www.habraken.com/html/open_building.htm [acesso em 17/10/10].

¹⁹ (...) encontrar un sistema de estructura mínima que permitiera las máximas posibilidades de adaptación. Querían desarrollar una forma de organización que pudiera ser ejecutada por etapas y que furea valedera en cada fase de su progresión. Como el proyecto había de ejecutarse por etapas, tenía que permitir cambios, ya que el programa por fuerza cambiaría durante el largo proceso de ejecución. Crescimento y cambio fueron, pues, las condiciones básicas del proyecto Candilis-Josic-Woods.” [Tradução do autor]. In: JOEDICKE (1964), P.11-12. Dentre os projetos realizados pelo grupo, comparecem diversas propostas de habitação produzidas para os mais variados contextos físicos e culturais. Destaca-se a forte consideração das formas tradicionais de moradia marroquinas e muçulmanas, bem como a qualificação ambiental de proposições como a casa e a escola tropicais, realizadas sempre a partir de sistemas construtivos e ambientais modulares, viabilizados com tecnologia moderna e aplicados em larga escala.

especialmente importantes para a construção do conceito dos edifícios infraestruturais, representando aportes importantes na questão do crescimento, da transformação e da permanência no tempo, dois projetos não construídos, apresentados em concursos: a reordenação do Centro Histórico de Frankfurt (1963) e a Universidade Livre de Berlim (1963)²⁰. Ambos propõem sistemas ambientais de percursos de público, redes de infraestruturas, pátios e construções em uma retícula que evita a elaboração de um edifício, buscando a conformação de sistemas 'orgânicos' de estruturas.

Fig. 6:

Universidade Livre de Berlim, Candilis, Josic, Woods, planta do 2o pavimento e seções esquemáticas. As circulações horizontais definem eixos estruturadores que permitem a organização variada dos espaços de permanência e pátios abertos. (Fonte: JOEDICKE, 1968).

As diferenciações claras entre espaços servidos e espaços de serviço, a abertura à transformação do uso no tempo e à personalização do espaço pelo usuário, com previsão de crescimento e forte coordenação modular que se estende do edifício para a

²⁰ O primeiro se sobrepõe ao tecido urbano histórico da cidade, constituindo novas tipologias espaciais em uma rede modular que funciona como extensão do espaço da cidade. O segundo cria um sistema ambiental aberto em forma de grelha em um contexto pouco relevante partindo de uma ideia de Universidade como um sistema de trocas de informação, da valorização da associação e da interação entre usuários, com a possibilidade de crescimento futuro. Cf. JOEDICKE (1964), P.11-12. 208-212.

estrutura urbana são precedentes importantes para a caracterização dos sistemas ambientais abertos que constituem o Sistema Básico da UFMG.

Fig. 7: Instituto de Ciências Biológicas. Esquema do módulo estrutural e das possibilidades de combinação. definição de circulações perimetrais e espaços servidos na área central do módulo define as possibilidades de acoplamento, crescimento e transformação no tempo. As circulações verticais se organizam em módulos estruturais independentes – não figurados neste esquema. (Fonte: MALARD, 1995).

8: Instituto de Ciências Biológicas. Planta do pavimento térreo, revelando as articulações entre o sistema modular e a topografia, através de taludes e arrimos. (Fonte: Levantamento arquitetônico realizado em 1997. DPFP, 1997).

Fig. 9: Instituto de Ciências Biológicas. Planta do 4o pavimento. Circulações verticais e pavilhões constituem unidades construtivas distintas. Sanitários ocupam extremidades laterais dos pavilhões centrais. (Fonte: Levantamento arquitetônico realizado em 1997. DPFP, 1997).

Fig. 10: Instituto de Ciências Biológicas. Vista do edifício em construção, com a malha dos vigamentos sobrepostos das lajes com os intervalos para passagem de infraestruturas. (Fonte: DPFP, 197-).

Fig. 11:

Instituto de Ciências Biológicas. Vista aérea geral. (Fonte: DPFP, 1980).

Fig. 12: Instituto de Ciências Biológicas. Detalhe da fachada sobre a entrada principal, revelando a rigorosa modulação construtiva e os elementos de proteção solar. (Fonte: Foto do autor, 2011).

4. Superação da função [ou do funcionalismo]

Entre os esforços críticos de reavaliação da arquitetura moderna da primeira metade do século XX aparecem teorias relevantes para o avanço da desgastada oposição entre forma e função que ocupou o panorama teórico da arquitetura moderna. Um texto central neste debate é “A arquitetura da cidade” de Aldo Rossi²¹. Rossi desenvolve uma releitura do conceito de Tipologia, entendendo-o como forma invariável no tempo. Diferencia ainda os monumentos – edifícios relacionados à representação da esfera pública – e os edifícios tipo, baseados na repetição e subordinados à construção do tecido urbano. Este sentido de vinculação e subordinação do desenho dos edifícios destinados às funções cotidianas às lógicas de ordenamento territorial pode ser entendido como uma crítica ao funcionalismo²² e como reconhecimento das estruturas urbanas e das preexistências históricas como fatores dominantes para a geração de novos edifícios. A ideia da permanência das formas arquitetônicas no tempo, entendidas como arquetípicas, coaduna-se com a observação de Peter Blake acerca da adequação e permanência das estruturas antigas ao serem reutilizadas para novas funções. Em última instância, embora de caráter historicista e contextualista, a desfuncionalização – ou a irrelevância da função - implícita no conceito de tipologia de Rossi reforça a ideia da concepção de edifícios como infraestruturas indeterminadas. Sua vinculação com a cidade, por outro lado, permitiria ancorar tais infraestruturas em contextos assimilados pelo cotidiano, contribuindo ainda para a construção de um sentido geral de organização do território.

De 1969 é a publicação de “A cidade como arquitectura”, de Nuno Portas. Considerado pelo próprio autor como um desdobramento da abordagem de Aldo Rossi e de Vittorio Gregotti em “O território da arquitetura”, apresenta uma abordagem do ato de projetar como intrinsecamente ligado à produção do espaço urbano, aponta os limites da prática convencional e desenvolve uma metodologia para a criação arquitetônica baseada nas ideias de Meta-programa e Meta-Projeto, entendendo programa e projeto em relação dialética, não linear e não causal. ²³ Tais conceitos – Meta-programa, Meta-projeto e Tipologias espaciais – são fundamentais para a análise do Sistema Básico da UFMG,

²¹ ROSSI (2001).

²² MONTANER(1993), p.140.

²³ “Em termos ainda abstractos, poder-se-á dizer que o metaprojecto procede por uma espécie de análise lógica da arquitectura, prescrutando necessidades genéricas e soluções tipológicas, prevendo as máximas possibilidades combinatórias ou topológicas que interessem (não **todas** as possíveis, naturalmente), prevendo a mais rica gama de escalas dos espaços internos e exteriores a criar para um alcance previamente definido (e que poderá variar desde a escala de um conjunto local, uma universidade ou centro pensados como estrutura aberta, à de todos os conjuntos com uma dada finalidade a construir, num país ou num mercado comum, por exemplo).

O meta-projeto conterà, numa descida ao essencial, à estrutura das coisas, um **meta-programa** de funções (isto é, também não restringido a um local ou uma data de execução) e uma **meta-linguagem** arquitectural (isto é, um reportório de signos combinatórios e permutatórios, segundo uma sintaxe restrita mas geradora de muitas relações novas possíveis a criar ao nível semântico, como a língua o assegura antes das literaturas que sobre ela se criam).”Cf: PORTAS(2007), P.49. grifos do autor.

por apresentarem analogia direta com a abordagem estruturalista que orientou a sua concepção.²⁴

Fig. 13: Esquema construtivo da rede modular da segunda geração de edifícios do sistema básico, que cria intervalos entre os módulos estruturais para acomodar as infraestruturas. Subsídio para o projeto, 25/10/1974, autores José Abílio Belo Pereira, Sebastião Lopes. (Fonte: DPFP, 1974).

24

A apresentação da proposta inicial e conceitual do sistema básico argumenta a favor da construção de um Meta-programa que conduza a um Meta-projeto. Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. O território Universitário, 1970. A publicação 'Proposta para um sistema ambiental' apresenta a sequência de ações que conduz do Meta-programa ao Meta-projeto, definindo Unidades Funcionais Integradas que sugerem diferentes tipos de estruturas – Tipologias Funcionais e Tipologias Ambientais. Cf. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. Proposta para um sistema Ambiental. (1976).

Fig. 14:
Vista da construção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Letras, em primeiro plano. Ao fundo, Reitoria, ICB, Biblioteca Central e Mineirão. A lógica de acoplamento modular contínuo, planejada e construída ao longo dos anos 70 a 90, gerou uma ampliação da escala da edificação que potencializa seu caráter articulador do território e sua função urbana. (Fonte: DPFP, 198-).

Fig. 15:
Reforçam o sentido urbano do conjunto a continuidade entre unidades e a articulação com a topografia ascendente, bem como a organização de percursos articulados a pátios internos de diferentes proporções, em uma analogia direta com o projeto de Candilis, Josic e Woods em Berlim. (Fonte: DPFP, 198-).

Fig. 16: Vista da construção da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e da Faculdade de Letras. Ao fundo, Centro Pedagógico. A lógica de crescimento e transformação a partir da malha modulada que equaciona a topografia e reconstrói a paisagem é evidenciada pela estrutura em construção. (Fonte: DPFP, 198-).

ig. 17: Projeto Executivo da FAFICH. planta do 1o navo. (Fonte: DPFP. 1986).

5. Ampliação da escala, urbanização do edifício e construção da paisagem

Referências importantes no debate sobre a ampliação da escala da arquitetura em direção à estruturação do território foram as discussões e proposições teóricas nos anos 60 de grupos como o Team X²⁵, Archigram e os Metabolistas Japoneses. Embora não construídas, colocaram em discussão ideias de intervenção em larga escala, em que a arquitetura passa a estruturar o território concentrando os esforços no desenho das infraestruturas e liberando a apropriação à escala privada e individual.²⁶

Contemporaneamente, Rem Koolhaas retoma questões da discussão relativa ao caráter infraestrutural de alguns edifícios, seja através da alteração radical de escala imposta por novos programas, seja pela adoção de princípios de organização do espaço urbano no edifício. Em *“Delirious New York”* argumenta sobre a necessidade de ampliar a articulação vertical entre os diversos planos de uso estanques dos edifícios verticais; discute a possibilidade de promover a diversidade e a sobreposição de funções de modo a urbanizar o edifício, entendendo o arranha-céu como um espaço necessariamente urbano por sua escala e pela impossibilidade de acomodar um programa único; argumenta que em programas complexos o princípio moderno de correspondência entre a forma externa do edifício e sua função não é viável, e evidencia a lógica do arranha-céu que cria uma forma regular e um princípio construtivo indeterminado para abrigar um espaço interno variado e contraditório.²⁷

Esses argumentos, estruturados na primeira edição do livro, de 1978, repercutem diretamente na obra do arquiteto especialmente a partir dos anos 90, quando se tornam mais frequentes entre seus encargos profissionais os projetos de grande escala.²⁸ O

²⁵ Do Team X, as mais relevantes pesquisas nesse sentido são as já mencionadas estratégias de interação entre estruturas construídas e tecido urbano desenvolvidas por Candilis, Josic, Woods, em especial à aplicação de tramas geométricas e a utilização de elementos macroestruturais ordenadores. Cf. AVERMAETE (s.d.).

²⁶ O exemplo mais relevante dessa produção é a proposta de Kenzo Tange para a Baía de Tokyo (1960). Cf. MONTANER (1993), p.112-117.

²⁷ Ver especificamente o capítulo *“The Double Life of Utopia: The Skyscraper”* In: KOOLHAAS (1994), p.81-108.

²⁸ São emblemáticos neste aspecto: o Kunsthaal de Rotterdam (1987-92) e o McCormick Center no Illinois Institute of Technology em Chicago (1997-2003) em relação à capacidade de rearticular o território, tratando o objeto construído como um potente elemento de redefinição de percursos da cidade; o projeto vencedor do concurso para o Centro de Congressos de Córdoba, Espanha (2002), devido à criação de um novo elemento que completa a paisagem e funciona como elemento de conexão entre partes fragmentadas do território, criando novas possibilidades de usufruto do parque público e novas visadas do centro histórico; a redefinição da liberdade em planta típica dos modernos para uma liberdade em seção, promovendo empilhamentos de atividades e espaços em sequências espaciais ora fragmentadas, como na Biblioteca de Seattle (1999-2004), ora articuladas em espiral como uma extensão verticalizada do espaço urbano, no projeto vencedor do concurso para duas bibliotecas na Universidade Jussieu, França (1992); a conciliação entre a indeterminação que caracteriza o espaço urbano com a criação de “plataformas estáveis” que permitam atender a usos funcionalmente determinados e estanques,

tratamento do edifício como extensão da cidade, a aplicação de princípios urbanos no projeto do edifício – indeterminação, sobreposição de atividades e usos, ambiências híbridas em relação ao caráter público ou privado, espaços com grande continuidade de percursos atravessando eventos variados, sem separações radicais ou estanques -, a concentração do esforço de projeto no desenho dos elementos estruturais e infraestruturais de modo a liberar as transformações de uso no tempo, centrais nas teorias contemporâneas de Koolhaas e na sua prática projetual, eram também princípios centrais na concepção do Sistema Básico pelo menos 20 anos antes.

Fig. 18: Entrada principal da FAFICH. (Fonte: Foto do autor, 2011).

6 – O Sistema Básico e o paradoxo da preservação

O Sistema Básico construiu um conjunto edificado singular na história da arquitetura brasileira. Constitui um relevante aporte crítico em relação às práticas modernas dominantes nas décadas de 60 e 70, ainda centradas no desenho autoral do objeto, ao diluir a questão da autoria através do trabalho coletivo e ao considerar como dados de projeto o crescimento e a transformação no tempo. Constitui ainda um importante contraponto à arquitetura pós-moderna que lhe sucedeu ao assimilar criticamente teorias que lhe eram contemporâneas sem perder de vista os fundamentos de um racionalismo moderno. Abordar sua preservação é, portanto, um desafio: como superar o paradoxo entre preservação dos edifícios – que, no limite, conduziria ao congelamento da sua forma física - e os pressupostos que os geraram – o crescimento e a transformação no tempo? Deste paradoxo ficam as seguintes questões: que valores constituem sua unidade potencial e lhe conferem singularidade? Como assegurar que seus princípios fundamentais possam se perpetuar no tempo e ao mesmo tempo sua configuração física possa se tornar um registro da própria história da Universidade? Como preservar um Meta-Projeto assegurando a possibilidade de crescimento e transformação? O que preservar?

7 – Referências Bibliográficas

AVERMAETE, Tom. “**Stem and Web: A different Way of Analysing, Understanding and Conceiving the City in the Work of Candilis Josic Woods.**” In: *Sociology, Production and the City*. <http://www.team10online.org/>. [acesso em 17/12/2010].

BERNINI, Luciano. **Planejamento Físico de Campi Universitários e sua aplicação prática**. S.l: s.e., s.d.

BLAKE, Peter. **Form follows fiasco**. Why modern architecture hasn't worked. Boston/Toronto: Little, Brown and Company, 1977. 169p.

BOESIGER, W. **Le Corbusier: oeuvre complete**. v.1 1910-1929 v.2 1929-1934 v.3 1934-1938 v.4 1938-1946 v.5 1946-1952 v.6 1952-1957 v.7 1957-1965. Basel/Boston/Berlim: Birkhäuser, 1999 (1a edição: 1970).

BRAGA, Milton Liebenritt de Almeida. **Infra-estrutura e projeto urbano**. Tese de doutoramento. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006.

CARTER, Peter. **Mies van der Rohe at work**. London-New York: Phaidon, 1999. 192p. (1a ed 1974).

HABRAKEN, N. J. **El diseno de soportes**. Barcelona: 1979. 210p.

_____. “Open Architecture”. In: http://www.habraken.com/html/open_building.htm [acesso em 17/12/2010].

HERTZBERGER, Herman. Lições de arquitetura. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 272p.

JOEDICKE, Jurgen. **Candilis-Josic-Woods una decada de arquitectura y urbanismo**. Barcelona: c1968. 226p.

KOOLHAAS, Rem. **Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan**. New York: Monacelli Press, 1994. 317 p.

_____. **OMA/Rem Koolhaas, 1987-1998**. Madrid: El Croquis, 2005. 434 p.

KOOLHAAS, Rem; MAU, Bruce. **Small, medium, large, extra-large: office for metropolitan architecture**, Rem Koolhaas and Bruce Mau. New York: Monacelli, 1995. 1344 p.

LE CORBUSIER; MARTINS, Carlos A. Ferreira. **Precisões: sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. 295p.

LEVENE, Richard C.; MÁRQUEZ CECILIA, Fernando. **Oma Rem Koolhaas , 1996-2006 [I]: delirio y mas = delirious and more**. Madrid: Croquis, 2006. 463 p. (El Croquis ;131/132)

LOPES, Sebastião de Oliveira. **Proposta de coordenação modular e sistema construtivo para um modelo universitario-UFMG**. Belo Horizonte: 198-? 210p.

MALARD, Maria Lúcia. **Memorial** [concurso para o cargo de professor titular]. Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 1995. 148p.

MONTANER, Josep Maria. **Despues del movimiento moderno : arquitectura de la segunda mitad del siglo XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 1993. 271p.

MONTEIRO, Patrício Dutra; BRANDÃO, Carlos Antônio Leite. **Recuperando o modernismo : a produção arquitetônica de Eduardo Mendes Guimarães Junior**. 2004. 226f.

PORTAS, Nuno. **A cidade como arquitetura: apontamentos de metodo e critica**. Lisboa: Livros Horizonte, 2007 (fac-símile da 1a edição de 1969). 212p.

ROSSI, Aldo. **A arquitetura da cidade**. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 309p.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. **Campus da Universidade Federal de Minas Gerais**. Belo Horizonte: U.F.M.G., [1968]. 14p.

_____. O território universitário: proposta de um modelo para um sistema ambiental. Belo Horizonte: UFMG, 1970.

_____. Proposta para um sistema ambiental. Belo Horizonte: [1976] 101p.

_____. UFMG. Implantação do campus. Projetos. 1971. [Plano de implantação do Sistema Básico – Projeto de Investimentos para 1971]. Belo Horizonte: [1971] 101p.